
O CONHECIMENTO DA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM: IMPORTÂNCIA PARA O ATENDIMENTO

DOI: 10.5281/zenodo.15636155

Juliana Balduino Guimarães¹

¹Enfermagem – UNICEP

julianabalduino5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8753734907906844>

Danielle Cristina Garbuio²

²Enfermagem – UNICEP

dgarbuio@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7061695887454420>

Ursula Marcondes Westin³

³Enfermagem – UNICEP e UFSCAR

ursulawestin@ufscar.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8889236417154349>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: A comunicação é o ato de transmitir mensagens por meios compreensíveis. Sabe-se que é o pilar para a convivência em sociedade, contudo existe uma parcela da população que é excluída de muitos espaços, justamente por não serem entendidas, nem conseguem compreender a mensagem passada, não havendo uma troca. Essa é a realidade da comunidade de deficientes auditivos, que se comunicam através da língua brasileira de sinais (libras), sendo mais de 5% da população brasileira. Pensando nos entraves que essa parcela da população enfrenta, pode-se citar o acesso à saúde, que é um direito de todos. Sendo assim, ao analisar que os profissionais não são devidamente treinados para o atendimento em libras, isso se reflete contra os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da humanização ao paciente, uma vez que a enfermagem é a profissão do cuidado e ao enfrentar essa problemática da comunicação pode se tornar uma barreira no atendimento eficaz e de qualidade ao paciente. Na maioria das vezes, o profissional enfrenta um despreparo e defasagem em sua formação, levantando a discussão da necessidade da inclusão e maior preparo destes para um atendimento com maior equidade e eficácia. **Objetivo:** Avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a comunicação em libras para o atendimento humanizado ao paciente com deficiência auditiva.

Métodologia: Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva. Participaram da pesquisa 76 profissionais da área da saúde. A coleta de dados incluiu perguntas fechadas e dissertativas para explorar o conhecimento, as percepções e as experiências relacionadas ao atendimento de pacientes surdos. **Resultados:** Apenas 6,6% dos participantes possuem conhecimento em Libras, enquanto 96,1% demonstraram interesse em aprender a língua. No entanto, 85,5% afirmaram não se sentirem aptos a conduzir um atendimento sem intérpretes. Além disso, 90,8% relataram que se sentiriam constrangidos ao atender um paciente surdo sem o domínio da língua, enquanto 77,6% acreditam que a presença de intérpretes ou familiares pode causar constrangimento aos pacientes. A maioria dos participantes (94,7%) reconhece a importância de incluir Libras como disciplina obrigatória nos currículos de formação. Sobre a inclusão no sistema de saúde, 89,5% dos profissionais consideram que o sistema atual não é inclusivo. **Conclusão:** Os resultados evidenciam a necessidade de ampliar o treinamento e a capacitação em Libras para profissionais da enfermagem, promovendo um atendimento mais inclusivo e humanizado. Além disso, a implementação de políticas educacionais voltadas à inclusão de Libras nos currículos da saúde é essencial para assegurar a autonomia e a dignidade dos pacientes surdos, alinhando a prática profissional aos princípios do SUS.

Palavras-chave: Enfermagem; Educação em saúde; Inclusão; Língua brasileira de sinais.